

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 402 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'рни	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'рни va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'рни.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'lioy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari 198 Ernazarova Shahnoza Ergash qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri 202 Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi
	The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students..... 206 I. A. Komolova
	Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari 209 Inadullayeva Sevara Qahramonovna
	O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar 212 Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna
	Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri..... 215 Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi
	Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili 219 Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi
	Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish 224 Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati 227 Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari 231 Niyozova Maftuna Normaxmat qizi
	Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida) 234 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari 237 Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna
	Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 241 Qodirova Dilnoza Alisher qizi
	"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi 245 Rashidova Vazira Baxodir qizi
	Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari 248 Ruziyeva Shoxida Fatilloevna
	Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity 254 Sayidova Sayyora Yorikulovna
	Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe 257 Shokirova Markhabo
	Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari 260 Talabayev Utkirjon Rosuljonovich
	Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari 263 Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li
	Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili 266 Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati 271 Yakubova Zilola Zikirovna
	Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli 274 Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna
	Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar 278 Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich
	Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений 280 Исломов Абдулазиз Латиф угли

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuritdinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	

SPEKULYATIV DIZAYN METODI ASOSIDA TALABALARDA KELAJAK SSENARIYLARINI YARATISH TEXNOLOGIYASI

Nishonov Nodir Alimjanovich

Andijon iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi,
ADPI doktranti

ORCID: 0009-0009-2855-595X

Annotatsiya: Bugungi kunda dunyo ilmiy, texnologik va ijtimoiy sohalarida keskin o'zgarishlar davrini boshdan kechirmoqda. Sun'iy intellekt, raqamli transformatsiya, ekologik tahdidlar, biotexnologiyalar va axborot oqimining "portlashi" singari global tendensiyalar insoniyat oldiga ilgari kuzatilmagan murakkab muammolarni qo'yimoqda. Aynan shunday o'zgaruvchan, noaniq va ko'p qatlamli ijtimoiy muhitga moslasha oladigan, ongli va mas'uliyatli fuqaro shaxsini shakllantirish zamonaviy ta'limning eng dolzarb vazifasiga aylanmoqda. Ushbu maqolada zamonaviy tipdagi pedagoglarni tayyorlashni o'zida mujassam etgan texnologiyalar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ssenariy, futurologiya, spekulyativ dizayn, "What-if" tahlil, STEAM, critical design, narrative prototyping, konstruksionistik pedagogika, muammo asosida o'qitish, kritik pedagogika, PESTEL tahlil.

Abstract: Today, the world is undergoing a period of profound transformation in the scientific, technological, and social spheres. Global trends such as artificial intelligence, digital transformation, environmental threats, biotechnology, and the explosion of information flows pose unprecedentedly complex challenges to humanity. The development of a conscious and responsible citizen who is adaptable to such a dynamic, uncertain, and multilayered social environment is becoming the central mission of modern education. This article explores the technologies designed to train the new generation of teachers.

Key words: scenario, futurology, speculative design, "What-if" analysis, STEAM, critical design, narrative prototyping, constructionist pedagogy, problem-based learning, critical pedagogy, PESTEL analysis.

Аннотация: Сегодня мир переживает период кардинальных перемен в научной, технологической и социальной сферах. Такие глобальные тенденции, как искусственный интеллект, цифровая трансформация, экологические угрозы, биотехнологии и "взрыв" информационных потоков, создают беспрецедентно сложные вызовы для человечества. Формирование сознательного и ответственного гражданина, адаптированного к столь изменчивой, неопределённой и многослойной социальной среде, становится важнейшей задачей современного образования. В данной статье рассматриваются технологии, воплощающие подготовку педагогов современного типа.

Ключевые слова: сценарий, футурология, спекулятивное проектирование, "What-if" анализ, STEAM, критическое проектирование, нарративное прототипирование, конструкционистская педагогика, проблемно-ориентированное обучение, критическая педагогика, PESTEL-анализ.

KIRISH

Endilikda ta'lim jarayoni faqatgina faktlar va mavjud bilimlarni o'zlashtirish bilan cheklanmasdan, balki ehtimolli kelajaklarni tasavvur qilish, tahlil qilish va ularga ongli munosabat bildira olish qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilishi lozim. Bu yondashuv zamonaviy dizayn, futurologiya, tanqidiy tafakkur va kreativ pedagogika chorhasida shakllangan bo'lib, talabalarning kelajak haqidagi qarashlarini shakllantirish, murakkab ijtimoiy, madaniy va texnologik muammolarga yechim topishga qaratilgan fikrlash tizimini rivojlantirishga xizmat qiladi¹. Spekulyativ dizayn talabaning bilim oluvchilik rolidan chiqib, kelajak muammolarining faol ishtirokchisiga aylanishini ta'minlaydi.

¹ Candy, S. Design and Futures // The Futurist. – 2018. – No. 2. – P. 35-52.

Ushbu yondashuv, ayniqsa, O'zbekiston ta'lim tizimi uchun strategik ahamiyatga ega². Globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida mamlakat ta'limi xalqaro mezonlarga mos kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilmoqda. Talabalarda adaptivlik, kreativlik, reflektivlik va axloqiy javobgarlik kabi XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishda spekulativ dizayn metodi pedagogik jihatdan yangicha imkoniyatlar yaratadi. Mazkur metod nafaqat individual fikrlash darajasida, balki jamiyat kelajagiga ijtimoiy javobgarlik nuqtayi nazaridan qarash ko'nikmasini ham rivojlantiradi³.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy ta'lim paradigmasi insonni kelajakka tayyorlash, uni murakkab, noaniq va dinamik muhitda fikrlashga o'rgatish zarurati kun tartibiga olib chiqdi. Bunday talablar, ayniqsa, raqamli transformatsiya, ekologik inqiroz, texnologik taraqqiyot va ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida talabalarning tafakkur doirasini kengaytirishni taqozo etadi. Ana shunday didaktik maqsadlarga erishishda spekulativ dizayn (speculative design) metodining qo'llanilishi alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Spekulativ dizayn tushunchasi 2000-yillar boshida Anthony Dunne va Fiona Raby tomonidan ilgari surilgan bo'lib, bu dizayn faoliyatini faqat amaliy muammolarni hal etishga emas, balki ijtimoiy, madaniy va axloqiy oqibatlarni tahlil qilish orqali insoniyatning mumkin bo'lgan kelajagini tasavvur etishga qaratadi.

Dunne va Raby (2013) "Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming" nomli fundamental asarida spekulativ dizaynni "haqiqiy bo'lmagan, ammo ehtimolli kelajaklar orqali mavjud holatlarni savol ostiga qo'yuvchi" metod sifatida tavsiflaydi. Ushbu yondashuv ko'proq "what if" – ya'ni "agar shunday bo'lsa-chi?" degan savollar orqali talabalarning tanqidiy va kreativ tafakkurini faollashtiradi. Metodning nazariy asosi kognitiv fanlar, ijtimoiy konstruksionizm, dizayn antropologiyasi va futurologik yondashuvlar bilan chambarchas bog'liq⁴. Spekulativ dizayn ko'pincha design fiction (dizayn-fantastika), critical design (tanqidiy dizayn) va narrative prototyping (hikoya asosida prototiplash) bilan integratsiyada qo'llaniladi⁵. Bu esa uni nafaqat dizaynerlik faoliyati, balki pedagogik faoliyat uchun ham o'ziga xos reflektiv vositaga aylantiradi.

O'zbekistonda hali spekulativ dizayn keng ko'lamda qo'llanmasa-da, uning komponentlari (masalan, kelajak ssenariylarini yaratish, muammolar asosida kreativ g'oyalar ishlab chiqish) turli pedagogik loyihalar, startap musobaqalari va dizayn birlashmalariga faol tadbiiq etilmoqda. Jumladan, pedagogika oliygohlarida talabalarni o'quv jarayoniga faol jalb etish maqsadida spekulativ yondashuv elementlari orqali innovatsion fikrlash, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish va ijtimoiy mas'uliyat hissi shakllantirilmogda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Spekulativ dizayn metodini zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan integratsiya qilish esa ta'limning yangi shakllarini yuzaga keltiradi. Bu metod: konstruksionistik pedagogika (J. Piaget, S. Papert) bilan uyg'unlashadi, chunki talabalar o'z bilimi va dunyoqarashini real va hayoliy ssenariylar orqali quradilar; muammo asosida o'qitish (Problem-Based Learning) modelini boyitadi, chunki spekulativ dizayn ochiq, noaniq muammolar asosida fikrlashni rag'batlantiradi; kritik pedagogika (P. Freire) tamoyillariga mos keladi, chunki u talabalarning faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qiladi; STEAM ta'limi (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) doirasida esa texnologik bilimlar bilan birga estetik va axloqiy refleksiyaning ham rivojlantiradi.

Natijada, spekulativ dizayn zamonaviy ta'limda insoniyat oldida turgan murakkab global muammolar – sun'iy intellekt, iqlim o'zgarishi, biotexnologiyalar va raqamli notenglik – haqida keng qamrovli va chuqur fikrlashni ta'minlaydi. Bu yondashuv orqali talaba nafaqat bilim oladi, balki kelajakdagi ijtimoiy-siyosiy muhitda faol ishtirokchi bo'lishga tayyorlanadi.

Kelajakni tasavvur qilish va uni ongli ravishda modellashtirish inson tafakkurining eng murakkab va strategik jihatlardan biridir. Ta'lim jarayonida bu yondashuvni shakllantirish, ayniqsa yosh avlodning intellektual, axloqiy va kasbiy salohiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Spekulativ dizayn metodiga asoslangan kelajak ssenariylarini yaratish, o'z mohiyatiga ko'ra, epistemologik yondashuv bilan uzviy bog'liq bo'lib, bilimning shakllanishi, asoslanishi va qo'llanilishidagi tafakkur darajalarini o'z ichiga oladi.

2 Бурдые П. Социология политики. – М.: Изд-во Института экспериментальной социологии, – 2017. – 798 с.

3 Coulton, P., Lindley, J., Cooper, R. Imagining the unknown: Speculative Design, Fiction, and Ethics // Journal of Design Research. – 2016. – Vol. 14, No. 4. – P. 331-345.

4 Тонкинвайз, К. Воображение как практика: модель образования в области спекулятивного дизайна // Философия дизайна. – 2015. – Т. 13, № 2. – С. 91-103.

5 Anupama, T.P., Anderleen, D.L. Post-humanist food pedagogy in Margaret Atwood's speculative fiction: The MaddAddam Trilogy // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. – 2024. – Т. 29. – № 4. – С. 693-702.

TAHLIL VA NATIJALAR

Talabalarni noaniqlik, xavf va innovatsiya sharoitida qaror qabul qilishga tayyorlash – bu XXI asr kompetensiyalarining ajralmas qismi hisoblanadi. Bugungi global muhitda qarorlar tez va aniqlik bilan qabul qilinishi, ko'p hollarda esa yetarlicha ma'lumot bo'lmagan sharoitda amalga oshirilishi lozim bo'ladi. Spekulyativ dizayn orqali shakllantirilgan kelajak ssenariylari bu jarayonni simulyatsiya qilish imkonini beradi. Bunda talaba:

- muammoli vaziyatni tushunadi va tahlil qiladi;
- noaniq omillarni baholaydi;
- muqobil yechimlarni ishlab chiqadi;
- qarorning ehtimoliy oqibatlarini taxmin qiladi;
- shaxsiy va jamoaviy javobgarlikni his qiladi.

Ushbu yondashuvlar orqali o'quv jarayoni nafaqat bilim beruvchi, balki hayotiy kompetensiyalarni shakllantiruvchi platformaga aylanadi. Pedagogik jarayonda shunday simulyatsion yondashuvlar talabalarni real hayotga yaqinlashtiradi, ularni muammoga asoslangan va kelajakka yo'naltirilgan fikrlashga o'rgatadi.

Ssenariy o'zi nima? "Ssenariy (ital. scenario) – pesa mazmunining qisqa bayoni". "Ssenariy – ekspozitsiya, kontrast, muammo, kulminatsiya va yechimdan iborat strukturaga ega bo'lishi mumkin". Kelajak ssenariylarini yaratish epistemologik jihatdan tafakkurning turli darajalarini uyg'unlashtirishga asoslanadi. Pedagogik jihatdan esa bu talabalarni tanqidiy va ijodiy fikrlashga, qaror qabul qilishga, noaniq vaziyatlarda mas'uliyatli ishtirok etishga tayyorlaydi. Bu esa spekulyativ dizayn metodining ta'limda qo'llanilishini asoslovchi eng muhim omillardandir. Spekulyativ dizayn metodologiyasi orqali kelajak ssenariylarini yaratish – talabalarda tanqidiy tafakkur, ijodkorlik, empatiya va global ongni shakllantirishning samarali vositasidir. Bu yondashuv an'anaviy o'quv metodlaridan farqli o'laroq, talabalarni "iste'molchi" emas, balki "kelajakni yaratuvchi" sifatida ko'radi. Ushbu metod orqali yaratiladigan har bir ssenariy strukturaviy yondashuvga ega bo'lib, pedagogik jarayonda quyidagi bosqichlar orqali amalga oshiriladi:

1-rasm: Spekulyativ dizayn asosida kelajak ssenariylarini yaratishning bosqichlari

Keltirib o'tilgan bosqichlar quyidagicha tavsiflanadi: Muammo yoki global tendensiyani tanlash va asoslash. Kelajak ssenariysining tayanch nuqtasi – bu real yoki ehtimoliy muammo, ijtimoiy hodisa yoki texnologik tendensiyadir. Bu bosqichda talabalar ijtimoiy, ekologik, axloqiy yoki texnologik tuzdagi global masalalarni aniqlashlari lozim. Masalan, sun'iy intellektning rivojlanishi, suv tanqisligi, kiberxavfsizlik, biotexnologiyalarning ijtimoiy ta'siri kabi masalalar spekulyativ dizayn uchun kuchli asos bo'la oladi.

Epistemologik nuqtayi nazardan, bu bosqichda muammo tanlovi talabani mavjud ijtimoiy tizimlar, ilmiy-texnik yutuqlar va madaniy kontekstga chuqur kirib borishga majbur qiladi. Metodologik yondashuv sifatida PESTEL tahlil (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal) yoki SWOT tahlil ishlatilishi mumkin. Talabalarni hayoliy (imaginative) fikrlashga undovchi savollar tizimini ishlab chiqish. Kelajak ssenariylarini yaratishda asosiy vosita – bu "imaginative inquiry", ya'ni xayoliy va ehtimolli fikrlash asosida savol ishlab chiqish tizimidir. Bunday savollar odatiy "nechun?" yoki "qanday?" formatidan chiqib, "agar shunday bo'lsa-chi?" ("What if...?") degan shaklga ega bo'ladi. Bu esa talabalarning mavjud me'yorlar va qoidalarni savol ostiga olish, alternativ ijtimoiy tuzilmalarni tasavvur qilish imkonini beradi. Masalan: "Agar suv butunlay sun'iy manbalardan olinadigan bo'lsa, jamiyat qanday o'zgaradi?" yoki "Agar kelajakda har bir fuqaro o'zining raqamli replikasiga ega bo'lsa, shaxsiylik va erkinlik qanday talqin etiladi?" Bunday savollar orqali talabalar abstrakt konsepsiyalarni real hayotdagi kontekstda muhokama qilishga o'rganadilar. Bu bosqich Brunerning "narrativ bilim" (narrative knowing) konsepsiyasi bilan uyg'unlashadi. Ssenariy yaratish: narrativ yondashuvlar, vizual dizayn va prototiplashtirish texnologiyasi. Ssenariy yaratish jarayoni – bu talabalar tomonidan tanlangan muammo asosida ehtimolli kelajakni ifodalovchi mazmunli hikoya yaratishdir. Bu bosqichda narrativ yondashuvlar asosiy rol o'ynaydi. Talabalar vaqt ketma-ketligiga ega bo'lgan voqealar zanjiri orqali o'z ssenariylarini asoslaydi. Narrativlar orqali ular insoniy qadriyatlar, ijtimoiy me'yor va texnologik ta'sirlar o'rtasidagi munosabatni tahlil qiladilar. Bu ssenariylar ko'pincha vizual dizayn (poster, infografika, film, animatsiya) yoki prototiplashtirish (model, maket, UX/UI interaktiv loyihalar, spekulyativ obyektlar) shaklida ifodalanadi. Bu esa STEAM yondashuvini ta'limda amalda

qo'llash imkonini beradi, ya'ni ilmiy fikr, texnologik bilim, muhandislik yondashuvi, san'at va matematikani integratsiyalash orqali ijodiy loyihalar ishlab chiqiladi.

Baholash mezonlari: kognitiv chuqurlik; ijodiylik; amaliy ahamiyat; muloqot madaniyati. Spekulyativ dizayn asosidagi kelajak ssenariylarini baholash an'anaviy test va normativ baholashdan farq qiladi. Bu yerda baholash asosan quyidagi mezonlar asosida amalga oshiriladi:

- kognitiv chuqurlik – talabalar tomonidan muammo tahlilining puxtaligi, turli nazariyalarga tayangan holda xulosa chiqarish qobiliyati;
- ijodiylik – noodatiy yondashuv, alternativ g'oyalar va estetik ifoda;
- amaliy ahamiyat – ssenariyning real hayotdagi ehtimoliy oqibatlar bilan bog'lanishi, jamoaviy muhokamalarni yuzaga keltira olishi;
- muloqot madaniyati – talabaning fikrini asosli ifodalashi, tanqidiy savollarga ochiqligi va jamoaviy muhokamalarda faol ishtiroki.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, spekulyativ dizayn metodi nafaqat didaktik vosita, balki transformativ ta'lim modelini shakllantirish imkonini beruvchi pedagogik strategiyadir. Uning bevosita ta'lim amaliyotiga joriy etilishi talabalarni global fikrlaydigan, kelajakka tayyor, kreativ va ijtimoiy mas'uliyatli mutaxassis sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shunday ekan, spekulyativ dizayn asosida kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi innovatsion ta'lim metodikasi sifatida keng ilmiy-metodik asoslanishga, tajriba asosida sinovdan o'tkazilishiga va milliy kontekstga moslashtirilgan holda ta'lim tizimiga bosqichma-bosqich joriy etilishiga ehtiyoj mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Candy, S. Design and Futures // The Futurist. – 2018. – No. 2. – P. 35–52.
2. Бурдые П. Социология политики. – М.: Изд-во Института экспериментальной социологии, 2017. – 798 с.
3. Coulton, P., Lindley, J., Cooper, R. Imagining the Unknown: Speculative Design, Fiction, and Ethics // Journal of Design Research. – 2016. – Vol. 14, No. 4. – P. 331–345.
4. Тонкинвайз, К. Воображение как практика: модель образования в области спекулятивного дизайна // Философия дизайна. – 2015. – Т. 13, № 2. – С. 91–103.
5. Anupama, T.P., Anderleen, D.L. Post-Humanist Food Pedagogy in Margaret Atwood's Speculative Fiction: The Madd-Addam Trilogy // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. – 2024. – Т. 29. – № 4. – С. 693–702.
6. Morozov, E. To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism. – New York: PublicAffairs, 2013. – 432 p.
7. Dunne, A., Raby, F. Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming. – Cambridge: MIT Press, 2013. – 208 p.
8. Култон, П., Линдли, Дж., Купер, Р. Воображение неизвестного: спекулятивный дизайн, фантастика и этика // Журнал исследований дизайна. – 2016. – Т. 14, № 4. – С. 331–345.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.